

INFRATUZILMA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA BOSHQARISHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

Mamajanova Dilorom Ne'matjon qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675630>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi infratuzilma loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida boshqarishda rivojlangan davlatlar tajribasi tahlil qilinadi. Unda Buyuk Britaniya, Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Ispaniya va Janubiy Koreya amaliyoti asosida DXSh loyihalarida risklarni taqsimlash, shaffof tender, kontrakt boshqaruvi, monitoring va xizmat sifati kabi jihatlar yoritiladi. Shuningdek, ushbu tajribadan O'zbekiston sharoitida foydalanish imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: infratuzilma, davlat-xususiy sheriklik, DXSh, rivojlangan davlatlar, loyiha boshqaruvi, risklar, monitoring, xalqaro tajriba.

Abstract. This thesis analyzes the experience of developed countries in managing infrastructure projects through public-private partnerships. Based on the practices of the United Kingdom, Australia, France, Germany, Spain, and South Korea, the study examines risk allocation, transparent tendering, contract management, monitoring, and service quality in PPP projects. It also substantiates the possibilities of applying this experience in the context of Uzbekistan.

Keywords: infrastructure, public-private partnership, PPP, developed countries, project management, risks, monitoring, international experience.

Аннотация. В данном тезисе анализируется опыт развитых стран в управлении инфраструктурными проектами на основе государственно-частного партнерства. На примере Великобритании, Австралии, Франции, Германии, Испании и Южной Кореи рассматриваются распределение рисков, прозрачные тендерные процедуры, управление контрактами, мониторинг и качество услуг в проектах ГЧП. Также обосновываются возможности применения данного опыта в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: инфраструктура, государственно-частное партнерство, ГЧП, развитые страны, управление проектами, риски, мониторинг, международный опыт.

Infratuzilma loyihalarini samarali boshqarish iqtisodiy o'sish, investitsion jozibadorlik va aholining turmush sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar tajribasida davlat-xususiy sheriklik (DXSH) infratuzilma obyektlarini moliyalashtirish, qurish, ekspluatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilishga qaratilgan kompleks boshqaruv mexanizmi sifatida shakllangan. OECD yondashuviga ko'ra, DXSh loyihalarining samaradorligi "value for money", risklarni oqilona taqsimlash, raqobatli tender, fiskal majburiyatlarni baholash va institutsional nazorat tizimiga bevosita bog'liqdir (OECD, 2008).

Rivojlangan mamlakatlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, DXShning muvaffaqiyati faqat xususiy kapitalni jalb qilish bilan emas, balki puxta loyiha tayyorlash, shaffof tanlov, aniq shartnomaviy majburiyatlar, uzoq muddatli monitoring va natijadorlik indikatorlari orqali ta'minlanadi. Yevropa davlatlari tajribasida konsessiya, DBFO va uzoq muddatli texnik xizmat

ko‘rsatish shartnomalari infratuzilma obyektlarining hayotiy siklini samarali boshqarish imkonini beradi (Blishchuk, 2025). Shu bilan birga, xalqaro tadqiqotlarda DXSh loyihalarida institutsional salohiyat, risklarni taqsimlash va jamoatchilik oldida hisobdorlik yetarli bo‘lmasa, loyiha samaradorligi pasayishi mumkinligi qayd etiladi (Alcaesar and Widjaja, 2025).

O‘zbekiston sharoitida ushbu mavzuning dolzarbligi davlat-xususiy sheriklik sohasini takomillashtirishga qaratilgan so‘nggi huquqiy islohotlar bilan bog‘liq. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi 720-son qarori DXSh loyihalarini baholash, tender hujjatlarini tayyorlash, xususiy sherikni tanlash, bitim tuzish, reyestr yuritish, monitoring va moliyalashtirish tartiblarini kompleks belgilab berdi (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2024). Shu bois rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish O‘zbekistonda infratuzilma loyihalarini DXSh asosida boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Rivojlangan davlatlar tajribasida infratuzilma loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida boshqarish amaliyoti bir xil modelga emas, balki har bir mamlakatning huquqiy tizimi, moliyaviy bozori, davlat boshqaruvi salohiyati va infratuzilma ehtiyojlariga mos shakllangan. Shu jihatdan DXShning xalqaro tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mazkur mexanizm faqat xususiy kapitalni jalb qilish vositasi emas, balki loyiha hayotiy siklini boshqarish, risklarni taqsimlash, davlat xizmatlari sifatini oshirish va uzoq muddatli natijadorlikni ta‘minlashga qaratilgan murakkab boshqaruv tizimidir. OECD yondashuviga ko‘ra, DXSh loyihalarining muvaffaqiyati “value for money”, fiskal barqarorlik, shaffof tender, optimal risk taqsimoti va davlatning institutsional salohiyati bilan bevosita bog‘liqdir (OECD, 2008).

Rivojlangan davlatlar amaliyotida DXSh loyihalarini boshqarish bo‘yicha eng ko‘p e‘tibor qaratiladigan jihatlar — loyiha oldi baholash, davlat sektori bilan solishtirma tahlil, xususiy sherikni tanlashda raqobat, shartnomaviy majburiyatlarning aniqligi, xizmat sifati monitoringi va fiskal majburiyatlarni hisobga olishdan iborat. Masalan, Buyuk Britaniya tajribasida PFI modeli orqali xususiy sektor qurilish, moliyalashtirish va ekspluatatsiya jarayoniga chuqur jalb etilgan bo‘lsa, Avstraliyada, xususan Viktoriya shtatida, DXSh loyihalari bo‘yicha maxsus institutsional yondashuv va muntazam hisobot tizimi shakllangan. Fransiya va Ispaniya tajribasida esa yo‘l infratuzilmasida konsessiya modeli, Germaniyada avtomobil yo‘llari bo‘yicha A-model va F-model kabi mexanizmlar, Janubiy Koreyada esa davlat ko‘magi va xususiy investitsiyalar uyg‘unlashgan DXSh amaliyoti nisbatan keng qo‘llanilgan (OECD, 2008; Blishchuk, 2025).

1-jadval.

Rivojlangan davlatlarda infratuzilma loyihalarini DXSh asosida boshqarish tajribasining qiyosiy tahlili

Davlat	Asosiy qo‘llaniladigan DXSh modeli	Boshqaruvdagi ustuvor yondashuv	Kuchli jihatlari	O‘zbekiston uchun amaliy tajriba
Buyuk Britaniya	PFI/PF2, uzoq muddatli shartnomalar	Xususiy sektorni moliyalashtirish, qurish va ekspluatatsiyaga jalb qilish	Loyiha hayotiy siklini boshqarish, xizmat sifati va to‘lovlarni natijadorlik bilan bog‘lash tajribasi rivojlangan	Yirik infratuzilma loyihalarida to‘lov mexanizmlarini KPI va xizmat sifati bilan bog‘lash zarur

Davlat	Asosiy qo'llaniladigan DXSh modeli	Boshqaruvdagi ustuvor yondashuv	Kuchli jihatlari	O'zbekiston uchun amaliy tajriba
Avstraliya	Partnerships Victoria, DBFO, konsessiya	Maxsus DXSh instituti, muntazam monitoring va hisobot tizimi	Loyihalar bo'yicha biznes-reja, moliyaviy hujjatlar va ishlash natijalarini davriy nazorat qilish yo'lga qo'yilgan	DXSh loyihalarini boshqaruvchi alohida institutsional salohiyatni kuchaytirish lozim
Fransiya	Konsessiya, uzoq muddatli ekspluatatsiya shartnomalari	Davlat nazorati saqlangan holda xususiy operator orqali xizmat ko'rsatish	Yo'l va kommunal infratuzilmada konsessiya tajribasi kuchli, xizmat sifati shartnomaviy mezonlar bilan belgilanadi	Konsessiya loyihalarida davlat nazorati, tarif siyosati va xizmat sifati o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim
Germaniya	A-model, F-model, transport infratuzilmasi DXShlari	Avtomobil yo'llari va transport infratuzilmasida xususiy sektor ishtirokini tartibga solish	Risklarni aniq taqsimlash, texnik xizmat ko'rsatish va uzoq muddatli ekspluatatsiya mexanizmlari rivojlangan	Transport loyihalarida qurilishdan keyingi texnik xizmat va ekspluatatsiyani shartnomaga aniq kiritish zarur
Ispaniya	Yo'l konsessiyalari, pullik magistral loyihalari	Xususiy investitsiya asosida transport tarmoqlarini rivojlantirish	Infratuzilma qurilishi va hududiy bog'liqlikni kuchaytirishda konsessiya modeli faol qo'llangan	Talab prognozi, tarif siyosati va moliyaviy barqarorlikni chuqur baholash talab etiladi
Janubiy Koreya	BTO, BTL va davlat ko'magi bilan DXSh	Xususiy investitsiya va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini uyg'unlashtirish	Strategik infratuzilma loyihalarida davlat kafolatlari, moliyaviy ko'mak va investor jalb qilish mexanizmlari rivojlangan	Investorlarga ishonchli huquqiy kafolatlar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish zarur

Manba: muallif tomonidan OECD (2008), Blishchuk (2025) hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi 720-son qarori asosida qayta ishlangan.

1-jadvaldan ko'rinadiki, rivojlangan davlatlarda DXSh mexanizmlarining umumiy maqsadi o'xshash bo'lsa-da, ularning boshqaruv modeli turlicha shakllangan. Buyuk Britaniya tajribasi DXShda xususiy sektorning moliyaviy va operatsion mas'uliyatini kuchaytirishga asoslangan. Bu yondashuv loyiha hayotiy sikli davomida qurilish, ekspluatatsiya va texnik

xizmat ko‘rsatish jarayonlarini yagona shartnomaviy tizimga birlashtirish imkonini beradi. Biroq ushbu tajriba shuni ham ko‘rsatadiki, uzoq muddatli shartnomalarda fiskal majburiyatlar, xizmat sifati va davlat to‘lovlari aniq baholanmasa, davlat budjeti uchun yashirin yuklama paydo bo‘lishi mumkin.

Avstraliya tajribasi, ayniqsa Viktoriya shtati amaliyoti, DXShni institutsional boshqarish jihatidan muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvda davlat faqat shartnoma tuzuvchi tomon emas, balki loyihani tayyorlash, baholash, moliyaviy nazorat qilish va natijadorlikni monitoring qilish funksiyalarini bajaruvchi faol boshqaruv subyekti sifatida ishtirok etadi. Demak, O‘zbekiston uchun Avstraliya tajribasining asosiy sabog‘i DXSh loyihalarini alohida idoraviy tashabbus sifatida emas, balki yagona metodologiya, baholash mezonlari va monitoring tizimi asosida yuritish zaruratidadir.

Fransiya, Germaniya va Ispaniya tajribasi ko‘proq transport va yo‘l infratuzilmasi bilan bog‘liq. Ushbu davlatlarda konsessiya, DBFO, uzoq muddatli texnik xizmat ko‘rsatish va ekspluatatsiya shartnomalari orqali xususiy sektor faqat quruvchi emas, balki infratuzilma obyektining uzoq muddatli ishlashi uchun mas‘ul operator sifatida qatnashadi. Bu holat DXSh loyihalarida qurilish sifati bilan keyingi texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari o‘rtasida bevosita bog‘liqlik yaratadi. Natijada xususiy sherik obyektini faqat tez qurishga emas, balki uni uzoq muddat sifatli saqlashga ham manfaatdor bo‘ladi.

Janubiy Koreya tajribasi esa davlat qo‘llab-quvvatlovi va xususiy investitsiyalarni uyg‘unlashtirish jihatidan e‘tiborga loyiq. Bunda davlat loyiha uchun qulay huquqiy muhit, ayrim moliyaviy kafolatlar va institutsional yordam beradi, xususiy sektor esa loyihani moliyalashtirish, qurish va boshqarish orqali infratuzilma rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Bu tajriba O‘zbekiston uchun muhim, chunki yirik infratuzilma loyihalarida xususiy investorlar faqat loyiha rentabelligiga emas, balki davlat kafolatlari, tarif siyosati barqarorligi va shartnoma ijrosi himoyasiga ham alohida e‘tibor qaratadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasining umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, DXSh mexanizmlarining samaradorligi mamlakatda xususiy kapital mavjudligi bilangina belgilanmaydi. Asosiy omil — davlatning loyiha tayyorlash, shartnoma tuzish, risklarni taqsimlash, xususiy sherik faoliyatini monitoring qilish va jamoatchilik manfaatlarini himoya qilish salohiyatidir. Shu jihatdan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi 720-son qarori DXSh loyihalarini dastlabki baholash, tashabbus qilish, tender hujjatlarini ishlab chiqish, xususiy sherikni tanlash, bitim tuzish, reyestr yuritish, monitoring va moliyalashtirish tartiblarini belgilab bergani bilan rivojlangan davlatlar tajribasiga mos institutsional asos yaratadi (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2024).

Umuman olganda, rivojlangan davlatlar amaliyoti O‘zbekiston uchun uchta muhim xulosani beradi. Birinchidan, DXSh loyihalari faqat budget mablag‘lari yetishmasligini qoplash vositasi sifatida emas, balki infratuzilma xizmatlari sifatini oshirish mexanizmi sifatida qaralishi kerak. Ikkinchidan, har bir loyiha bo‘yicha mos DXSh modeli tanlanishi, risklar esa ularni eng samarali boshqara oladigan tomon zimmasiga yuklatilishi zarur. Uchinchidan, shartnoma ijrosi KPI, moliyaviy barqarorlik, xizmat sifati va jamoatchilik oldidagi hisobdorlik mezonlari asosida doimiy monitoring qilinishi lozim. Ana shu yondashuvlar DXSh asosidagi infratuzilma loyihalarini O‘zbekiston sharoitida yanada samarali boshqarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alcaesar, M.R. and Widjaja, G. (2025) ‘Public-Private Partnership Model in Regional Infrastructure Development’, *International Journal of Financial Economics*, 2(6), pp. 704–713.
2. Blishchuk, K. (2025) ‘European Experience of Public-Private Partnership in the Road Sector’, *Public Management and Policy*, 9(13). doi: 10.70651/3041-2498/2025.9.14.
3. OECD (2008) *Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money*. Paris: OECD Publishing.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi “Davlat-xususiy sheriklik sohasini yanada takomillashtirish hamda kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 720-son qarori. Toshkent. <https://lex.uz/uz/docs/-7180726?ONDATE=31.10.2024%2000>
5. Eze, E. and Ameyaw, E. (2024) ‘A Review of Public-Private Partnership (PPP) Studies in World Bank Designated Developing Countries’, in *The 14th International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-14)*, Rio de Janeiro, Brazil, 2–5 September 2024.